

MORFOFISIOLOGIA OCULAR: ESTRUTURA E FUNÇÃO DOS COMPONENTES DO OLHO

Larissa Dematé
Viviane Peracini Sant'Ana
Paulo Fávaro
Heloisa Helena Leal Gonçalves
Andrea Vittori Ribeiro
Camila Hiromi Tamura Bittencourt

RESUMO

A morfofisiologia ocular compreende o estudo integrado das estruturas macro e microscópicas do globo ocular, relacionando morfologia e função no sistema sensorial da visão. O olho humano é formado por estruturas interdependentes — córnea, cristalino, vítreo, íris, corpo ciliar, ângulo iridocorneano, retina, coróide e nervo óptico — cada qual com papel específico na captação, condução e processamento do estímulo luminoso. A compreensão aprofundada dessas estruturas é fundamental para a prática clínica optométrica, pois embasa o raciocínio diagnóstico e as decisões terapêuticas. Este artigo apresenta uma revisão dos principais componentes oculares, sua constituição histológica e suas funções fisiológicas, com foco na relação estrutura-função, com base em literatura especializada de referência.

Palavras-chave: morfofisiologia ocular; fisiologia da visão; anatomia do olho.

ABSTRACT

Ocular morphophysiology encompasses the integrated study of the macroscopic and microscopic structures of the eyeball, relating morphology and function in the visual sensory system. The human eye is formed by interdependent structures—cornea, lens, vitreous humor, iris, ciliary body, iridocorneal angle, retina, choroid, and optic nerve—each with a specific role in the capture, conduction, and processing of light stimuli. A thorough understanding of these structures is fundamental to optometric clinical practice, as it underpins diagnostic reasoning and therapeutic decisions. This article presents a review of the main ocular components, their histological constitution, and their physiological functions, focusing on the structure-function relationship, based on specialized reference literature.

Keywords: ocular morphophysiology; physiology of vision; anatomy of the eye.

1 INTRODUÇÃO

A morfofisiologia ocular refere-se ao estudo integrado do funcionamento das estruturas macro e microscópicas do globo ocular, relacionando o sistema sensorial e motor da visão com a microbiologia e macrobiologia das estruturas e anexos oculares (Reis; Hanada; Garcia Junior, 2021).

COMO REFERENCIAR ESTE ARTIGO:

DEMATÉ, L. *et al.* Morfofisiologia ocular: estrutura e função dos componentes do olho. **Ciênc. saúde foco**, São Paulo, v. 2, n. 1, 2025. Disponível em: [\[endereço de acesso\]](#). Acesso em: [\[dia mês abreviado e ano\]](#).

Compreender essa base anatômica e funcional é condição essencial para o exercício da optometria clínica, pois os fenômenos refrativos e patológicos da visão derivam diretamente da organização estrutural do olho.

O olho humano origina-se de dois folhetos germinativos principais: o ectoderma, que forma a retina, o cristalino, o nervo óptico e o epitélio corneano; e o mesoderma, que origina os tecidos fibrosos e vasculares, o vítreo, o músculo ciliar, o estroma da íris e o endotélio da córnea (Reis; Hanada; Garcia Junior, 2021). Essa dualidade embriológica reflete-se na diversidade histológica das estruturas oculares adultas.

Do ponto de vista óptico, o olho funciona como sistema dióptrico complexo em que córnea, humor aquoso, cristalino e vítreo focalizam a imagem sobre a retina. A córnea responde pela maior parte do poder refrativo total, enquanto o cristalino ajusta dinamicamente o foco por acomodação (Grosvenor, 2020).

Este artigo apresenta revisão dos principais componentes do globo ocular — córnea, íris, corpo ciliar, cristalino, retina, nervo óptico e vias ópticas — com ênfase na relação entre estrutura e função, em conformidade com literatura especializada de referência (Reis; Hanada; Garcia Junior, 2021; Grosvenor, 2020; Rosenfield; Logan, 2021).

2 CÓRNEA: ESTRUTURA REFRACTIVA E PROTETORA

A córnea tem espessura central de 0,52 mm, diâmetro médio de 10 mm e poder refrativo de cerca de 43 dioptrias no adulto. Microscopicamente, é composta por seis camadas cuja integração garante transparência e capacidade refrativa (Reis; Hanada; Garcia Junior, 2021):

Epitélio: quatro a seis camadas celulares com capacidade regenerativa e propriedade refrativa.

Membrana de Bowman: mantém a integridade epitelial e separa epitélio do estroma
Estroma: tecido conjuntivo especializado com fibroblastos modificados e fibras colágenas

Camada de Dua: localizada entre o estroma e a membrana de Descemet, com alta resistência à pressão

Membrana de Descemet: colágeno homogêneo e elástico que separa estroma do endotélio

Endotélio: mantém a transparência por polimegatismo e polimorfismo celular.

2.1 ÍRIS, CORPO CILIAR E HUMOR AQUOSO

A íris funciona como diafragma muscular regulador da entrada de luz. O músculo esfíncter, innervado pelo parassimpático (III par craniano), produz miose; o dilatador, innervado pelo simpático (nervo nasociliar), produz midríase (Reis; Hanada; Garcia Junior, 2021). O corpo ciliar produz o humor aquoso pelos processos ciliares e, pelo músculo ciliar, participa da acomodação. O humor aquoso drena pela malha trabecular, canal de Schlemm e plexos venosos episclerais, exercendo funções óptica, trófica e protetora; falhas nessa via de drenagem estão na origem do glaucoma (Rosenfield; Logan, 2021).

2.2 Cristalino e acomodação

O cristalino é uma lente biconvexa transparente e avascular, fixada ao corpo ciliar pelas fibras zonulares. A acomodação ocorre quando o músculo ciliar se contrai, relaxando as fibras zonulares e aumentando a curvatura do cristalino para a visão de perto (Grosvenor, 2020). A produção contínua de novas fibras lenticulares ao longo da vida eleva progressivamente a rigidez da lente, reduzindo a amplitude de acomodação e originando a presbiopia (Rosenfield; Logan, 2021).

2.3 RETINA: FOTORRECEPTORES E PROCESSAMENTO INICIAL DA IMAGEM

A retina é a camada mais interna do bulbo ocular, com espessura de 0,56 mm próxima ao disco óptico e 0,10 mm na ora serrata. Organiza-se retinotopicamente em dez camadas. Suas principais regiões funcionais são:

Ora serrata: região anterior sem fotorreceptores, a 6 mm do limbo escleral

Mácula lútea: predominância de cones para alta acuidade e discriminação de cores

Fóvea: máxima concentração de cones, responsável pela visão fotópica de alta resolução

Retina periférica: predomínio de bastonetes, favorecendo a visão escotópica

Disco óptico: ponto de inserção do nervo óptico, sem fotorreceptores, correspondente ao escotoma fisiológico.

2.4 NERVO ÓPTICO E VIAS ÓPTICAS

O nervo óptico (II par craniano) é formado por cerca de um milhão de axônios das células ganglionares da retina, constituindo extensão do sistema nervoso central. No quiasma óptico ocorre a semidecussação das fibras nasais, de modo que cada hemisfério cerebral processa os campos visuais contralaterais (Reis; Hanada; Garcia Junior, 2021). As fibras seguem ao corpo geniculado lateral, que distribui células tipo M (movimento), tipo P (cor e acuidade) e tipo K. As radiações ópticas conduzem o sinal ao córtex visual primário (V1), de onde a informação segue pela via ventral — processamento de forma e identidade — e pela via dorsal — processamento de localização e movimentos sacádicos (Grosvenor, 2020; Rosenfield; Logan, 2021).

3 CONCLUSÃO

O globo ocular constitui um sistema anatômico e fisiológico de elevada complexidade, no qual cada estrutura desempenha função específica e interdependente. A córnea e o cristalino garantem o poder refrativo necessário à formação de imagens nítidas; o humor aquoso mantém a homeostase intraocular; a retina converte o estímulo luminoso em sinal neuroelétrico; e as vias ópticas conduzem essa informação ao córtex occipital.

O domínio da morfofisiologia ocular é indispensável ao optometrista clínico, pois fundamenta a interpretação dos erros refrativos, das patologias do segmento anterior e posterior e dos distúrbios das vias visuais. Alterações como catarata, glaucoma e neuropatias ópticas manifestam-se como déficits mensuráveis, interpretáveis apenas com base sólida em anatomia e fisiologia ocular.

Conclui-se que o estudo sistemático da morfofisiologia ocular, integrando dados embriológicos, histológicos e funcionais, representa alicerce insubstituível para a formação do profissional de optometria, orientando o exame clínico e o raciocínio diagnóstico, em consonância com os fundamentos estabelecidos pela literatura de referência da área (Reis; Hanada; Garcia Junior, 2021; Grosvenor, 2020; Rosenfield; Logan, 2021).

REFERÊNCIAS

- GROSVENOR, Theodore. **Primary Care Optometry**. 6. ed. St. Louis: Elsevier, 2020.
- ROSENFELD, Mark; LOGAN, Nicola. **Optometry: Science, Techniques and Clinical Management**. 3. ed. London: Elsevier, 2021.
- REIS, C. S. C. M.; HANADA, T. T. M. I.; GARCIA JUNIOR, V. R. **Bases da Clínica Optométrica**. GWT Editora, 2021.
- FORRESTER, John V. et al. **The Eye: Basic Sciences in Practice**. 4. ed. Edinburgh: Elsevier, 2016.
- KAUFMAN, Paul L.; ALM, Albert (Ed.). **Adler's Physiology of the Eye**. 11. ed. Philadelphia: Elsevier, 2011.
- YANOFF, Myron; DUKER, Jay S. **Ophthalmology**. 5. ed. Philadelphia: Elsevier, 2019.